

Гипотеза Гольдбаха: любое целое число больше 1 может быть представлено как среднее арифметическое двух (возможно, одинаковых) простых чисел.

Представим ряд нечетных чисел от первого нечетного простого числа до бесконечности

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ...

Четные числа, начиная от 4, будут располагаться между двумя соседними нечетными в ряду.

Число 2 может быть представлено как среднее арифметическое 2 и 2, число 3 может быть представлено как среднее арифметическое чисел 3 и 3.

Любое нечетное число ряда $N_{\text{неч}} > 3$ может быть представлено, как среднее арифметическое двух нечетных чисел (пары). Чем больше $N_{\text{неч}}$, тем большее количество пар нечетных чисел ряда, которыми оно может быть представлено. Одно число пары будет располагаться до числа $N_{\text{неч}}$, второе число после. Количество пар можно узнать по формуле $(N_{\text{неч}}-3)/2$

Любое четное число ряда $N_{\text{чет}} \geq 4$ может быть представлено, как среднее арифметическое двух нечетных чисел (пары). Чем больше $N_{\text{чет}}$, тем большее количество пар нечетных чисел ряда, которыми оно может быть представлено. Одно число пары будет располагаться до числа $N_{\text{чет}}$, второе число после. Количество пар можно узнать по формуле $(N_{\text{чет}}-2)/2$

Рассмотрим делимость чисел ряда на 3. На бесконечной прямой каждое третье число ряда, начиная с 3 будет делиться на 3. А оставшиеся $2/3$ не будут делиться на 3.

Для выполнения условия гипотезы каждое из чисел пары (из которой считаем среднее арифметическое искомого числа) должно быть простым. Рассмотрим частный случай, когда каждое из чисел пары не делится на 3 сначала для нечетного числа $N_{\text{неч}}$, а затем для четного $N_{\text{чет}}$.

Рассмотрим $N_{\text{неч}}$.

Количество пар чисел ряда, которыми можно представить $N_{\text{неч}}$ как среднее арифметическое, равно $(N_{\text{неч}}-3)/2$.

Если число $N_{\text{неч}}$ не кратно 3, существует минимум $(N_{\text{неч}}-3)/2 * 1/3$ пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно 3 (не считая пары, в которой числом является 3. Оно кратно 3, но простое). Если не учитывать пару с числом 3, то округление до целого числа пар может дать пропорцию меньше чем $(N_{\text{неч}}-3)/2 * 1/3$. С учетом пары с числом 3 таких пар точно больше, чем $(N_{\text{неч}}-3)/2 * 1/3$

Если число $N_{\text{неч}}$ кратно 3, существует $(N_{\text{неч}}-3)/2 * 2/3$ пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно 3.

Рассмотрим $N_{\text{чет}}$.

Количество пар чисел ряда, которыми можно представить $N_{\text{чет}}$ как среднее арифметическое, равно $(N_{\text{чет}}-2)/2$.

Если число $N_{\text{чет}}$ не кратно 3, существует минимум $(N_{\text{чет}}-2)/2 * 1/3$ пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно 3 (не считая пары, в которой числом является 3. Оно кратно 3, но простое). Если не учитывать пару с числом 3, то округление до целого числа пар может дать

пропорцию меньше чем $(N_{\text{чет}}-2)/2*1/3$. С учетом пары с числом 3 таких пар точно больше, чем $(N_{\text{чет}}-2)/2*1/3$

Если число $N_{\text{чет}}$ кратно 3, существует $(N_{\text{чет}}-2)/2*2/3$ с округлением в меньшую сторону пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно 3.

Аналогично рассмотрим делимость чисел ряда на 5. На бесконечной прямой каждое пятое число ряда, начиная с 5 будет делиться на 5. А оставшиеся 4/5 не будут делиться на 5.

По аналогии рассмотрим частный случай, когда каждое из чисел пары ряда (из которой считаем среднее арифметическое искомого числа) не делится на 5 сначала для нечетного числа $N_{\text{неч}}$, а затем для четного $N_{\text{чет}}$.

Рассмотрим $N_{\text{неч}}$.

Количество пар чисел ряда, которыми можно представить $N_{\text{неч}}$ как среднее арифметическое, равно $(N_{\text{неч}}-3)/2$.

Если число $N_{\text{неч}}$ не кратно 5, существует минимум $(N_{\text{неч}}-3)/2*3/5$ пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно 5 (не считая пары, в которой числом является 5. Оно кратно 5, но простое). Если не учитывать пару с числом 5, то округление до целого числа пар может дать пропорцию меньше чем $(N_{\text{неч}}-3)/2*3/5$. С учетом пары с числом 5 таких пар точно больше, чем $(N_{\text{неч}}-3)/2*3/5$

Если число $N_{\text{неч}}$ кратно 5, существует $(N_{\text{неч}}-3)/2*4/5$ пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно 5.

Рассмотрим $N_{\text{чет}}$.

Количество пар чисел ряда, которыми можно представить $N_{\text{чет}}$ как среднее арифметическое, равно $(N_{\text{чет}}-2)/2$.

Если число $N_{\text{чет}}$ не кратно 5, существует минимум $(N_{\text{чет}}-2)/2*3/5$ пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно 5 (не считая пары, в которой числом является 5. Оно кратно 5, но простое). Если не учитывать пару с числом 5, то округление до целого числа пар может дать пропорцию меньше чем $(N_{\text{чет}}-2)/2*3/5$. С учетом пары с числом 5 таких пар точно больше, чем $(N_{\text{чет}}-2)/2*3/5$

Если число $N_{\text{чет}}$ кратно 5, существует $(N_{\text{чет}}-2)/2*4/5$ с округлением в меньшую сторону пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно 5.

При рассмотрении делимости чисел ряда на каждое последующее простое число (1, 11, 13, 17 ...P) закономерность будет идентична. На бесконечной прямой каждое P-тое ($1/P$) число, начиная с P, будет делиться на P. А $(P-1)/P$ чисел не будет делиться на P

Аналогично и с парами чисел ряда.

Если число $N_{\text{неч}}$ не кратно P, существует минимум $(N_{\text{неч}}-3)/2*(P-2)/P$ пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно P (не считая пары, в которой числом является P. Оно кратно P, но простое). Если не учитывать пару с числом P, то округление до целого числа пар может дать пропорцию меньше чем $(N_{\text{неч}}-3)/2*(P-2)/P$. С учетом пары с числом P таких пар точно больше, чем $(N_{\text{неч}}-3)/2*(P-2)/P$

Если число $N_{\text{неч}}$ кратно P , существует $(N_{\text{неч}}-3)/2*(P-1)/P$ пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно P .

Если число $N_{\text{чет}}$ не кратно P , существует минимум $(N_{\text{чет}}-2)/2*(P-2)/P$ пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно P (не считая пары, в которой числом является P . Оно кратно P , но простое). Если не учитывать пару с числом P , то округление до целого числа пар может дать пропорцию меньше чем $(N_{\text{чет}}-2)/2*(P-2)/P$. С учетом пары с числом P таких пар точно больше, чем $(N_{\text{чет}}-2)/2*(P-2)/P$

Если число $N_{\text{чет}}$ кратно P , существует $(N_{\text{чет}}-2)/2*(P-1)/P$ с округлением в меньшую сторону пар чисел ряда, в которых каждое число не кратно P .

Таким образом, любое число N может быть представлено минимум $(N-3)/2*(P-2)/P$ парами чисел, в каждой из которых ни одно число не делится на P , так как

$$(N-3)/2*(P-2)/P < (N-3)/2*(P-1)/P$$

$$(N-3)/2*(P-2)/P < (N-2)/2*(P-2)/P$$

$$(N-3)/2*(P-2)/P < (N-2)/2*(P-1)/P$$

Возьмем произвольное большое число N нашего ряда чисел. Самое большое число, которое может быть использовано для представления числа N как среднего арифметического будет $(2N-3)$.

То есть получится пара 3 и $(2N-3)$, а среднее арифметическое равно N .

Ограничим ряд справа числом $(2N-3)$. Найдется такое самое большое простое число P и следующее за ним простое число P_1 , когда

$$P * P \leq (2N-3), \text{ а } (P_1) * (P_1) > (2N-3)$$

Тогда простое число P станет самым большим простым делителем, на который мы будем проверять кратность каждого числа из каждой пары. Так, как при разложении на множители, у нас наверняка будут использованы следующие простые числа P_1, P_2 и так далее, но их сомножителем будут простые числа $\leq P$, а значит они уже будут исключены из возможных пар.

Мы знаем, что минимум $1/3$ пар представлены числами, каждое из которых не делится на 3 , минимум $3/5$ пар представлены числами, каждое из которых не делится на 5 , минимум $5/7$ пар представлены числами, каждое из которых не делится на 7 и так далее, до $(P-2)/P$ пар чисел, где каждое не делится на P . Тогда минимальное количество пар, где каждое число не делится на $3, 5, 7, \dots, P$ можно выразить формулой $1/3 * 3/5 * 5/7 * 9/11 * 11/13 \dots * (P-2)/P$ от максимально возможного числа пар. Так, как число в числителе следующей дроби всегда \geq числу знаменателя предыдущей дроби, число пар будет минимально соответствовать дроби $1/P$.

Так, как мы всегда вычеркиваем целое число пар, а число P достаточно большое, кроме того простые числа расположены в ряду не упорядочено, нам надо проверить утверждение, что минимум $1/P$ пар чисел ряда не будут делиться ни на одно простое число, не превышающее P .

При проверке всех простых чисел P , меньше 1000 мы увидим, что реальное число пар возрастает с увеличением значения P .

Так, для $P=97$ число пар будет $\approx 0,0354$, что больше чем предполагаемое число пар $1/97 \approx 0,0103$ примерно в $3,4$ раза

Для $P=503$ число пар будет $\approx 0,0171$, что больше чем предполагаемое число пар $1/503 \approx 0,0199$ примерно в $8,6$ раз

Так, для $P=997$ число пар будет $\approx 0,01146$, что больше чем предполагаемое число пар $1/997 \approx 0,001003$ примерно в $11,4$ раза

Теперь докажем, что число пар с увеличением числа P всегда будет $\geq 1/P$. Для этого мы будем использовать метод индукции.

Пусть P_k – k -тое простое число. Нам нужно доказать, что число пар $(F_{(k)})$, в которых ни одно из чисел не делится на 3, 5, 7, ..., k не меньше, чем $1/P_k$

База: Так, если $P_1=3$, то $F_{(1)}=1/3=1/P_1$

Шаг индукции: Предположим, что $F_{(k-1)} \geq 1/P_{k-1}$. Докажем, что $F_{(k)} \geq 1/P_k$

Имеем:

$$F_{(k)} = F_{(k-1)} * ((P_k - 2) / P_k)$$

Нам нужно показать:

$$F_{(k-1)} * ((P_k - 2) / P_k) \geq 1/P_k$$

Сокращаем P_k , оно положительно, получаем

$$F_{(k-1)} * (P_k - 2) \geq 1$$

Но $F_{(k-1)} \geq 1/P_{k-1}$ по предположению.

А значит достаточно доказать, что

$$(1/P_{k-1}) * (P_k - 2) \geq 1$$

Или

$$(P_k - 2) / P_{k-1} \geq 1$$

Или

$$P_k - 2 \geq P_{k-1}$$

Или

$$P_k - P_{k-1} \geq 2$$

А это всегда верно, ведь минимальная разница между двумя соседними простыми числами, начиная с числа 3, равна 2. А для больших, чем 2 разрывов между соседними простыми числами, индукция тем более выполняема!

Индукция доказана, а значит всегда выполнимо

$F_{(k)} \geq 1/P_k$, или же минимальное число пар, где каждое число не делится на 3, 5, 7, ..., k не меньше, чем $1/P_k$

Так, как мы ранее нашли простое число P , а его квадрат $P^2 \leq (2N-3)$ то число возможных пар, из которых можем получить среднее арифметическое N , будет минимально равно $(P^2)/8$. При этом минимальное количество возможных пар будет, когда наш ряд ограничен справа (P^2). Тогда число N будет равно $(3+(P^2))/2$. А количество реальных пар будет равно

$((3+(P^2))/2-2)/2$ если N – четное число, и оно всегда больше минимального количества пар $(P^2)/8$, при условии, что $(P^2) > 2$

$((3+(P^2))/2-3)/2$ если N – нечетное число, и оно всегда больше минимального количества пар $(P^2)/8$, при условии, что $(P^2) > 6$

А количество пар, каждое число в которой является простым будет минимально равно

$$(1/P) * (P*P)/8 \text{ или } P/8$$

Так, как мы рассматриваем достаточно большие числа и P точно больше 8, то для любого большого числа N будет как минимум одна пара простых чисел, дающих в среднем арифметическом число N . А для P , равным 3, 5 и 7 мы можем легко доказать это перебором.

Кроме того если число N простое, его можно представить как минимум одной парой простых чисел (отличных от N), дающих как среднее арифметическое число N .

Кроме того, из вышенаписанного, следует, что по мере увеличения значения числа N будет увеличиваться и количество пар простых чисел, дающих в среднем арифметическом число N .

А для большого простого числа N количество пар будет не больше, чем для соседнего непростого числа